

1-ТОМ, 11-СОН

НЕЙРОЛИНГВИСТИКА В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Тулабоева Шоира Акрам кызы

Студент 118 группы Педиатрического факультета СамГМУ

Шербек Юлдуз Зокир кызы

Преподаватель английского языка Кафедры языков СамГМУ

Аннотация: В работе приведены как человек используя нейролингвистику может облегчить изучение иностранного языка. Приведено терминологическое значение и важность этой методики в здоровом образе жизни.

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, "нейро", "лингва", центр Брока, зона Верника, нейропластичность, прокачка мозга.

Как всем известно мы обладаем различными интеллектуальными способностями. Иногда нам сложно изучить и понять язык нашего разума. Развитие и формирование умственных способностей одна из важнейших и актуальнейших проблем, разрабатываемых многими отечественными и зарубежными психологами. Исследование проблемы развития способностей логично начать с изучения общих закономерностей психического развития и его возрастной периодизации, а также влияния наследственных факторов, психологических и социальных условий, благоприятствующих развитию индивида. Наша центральная нервная система человека получает более двух миллионов бит информации каждую секунду. Все сталкиваются с проблемами в изучении иностранных языков, но не все знают про психологические возможности нейролингвистики.

Нейролингвистика – современная дисциплина, которая возникла благодаря развитию компьютерных технологий и сближению научных интересов неврологии и лингвистики. Ее относят к области когнитивных наук. Фокус новой дисциплины был смещен с изучения языка как инструмента коммуникации на неврологические реакции головного мозга во время коммуникации. Здесь нужно выделить два важных аспекта исследований:

- Восприятие мозгом языка как средства коммуникации, то есть исследование влияния внешних факторов;
- Язык как продукт взаимодействия различных зон головного мозга, то есть внутренние условия и факторы коммуникации.

Нейролингвистика изучает работу головного мозга и его свойства во время речевой деятельности, мышления, эмоционального восприятия и памяти. Нейролингвистическое программирование — это модель особого магического

1-TOM, 11-SON

мира и иллюзий человеческого поведения и общения — исследование компонентов восприятия и поведения, благодаря которому возникает наш опыт. Название Нейролингвистическое программирование обозначает всё то, что мы понимаем основными, базовыми процессами, которые используют все люди, чтобы закодировать, передать, поведение, чтобы руководить им и преобразовывать его.

Для нас поведение программируется с помощью комбинирования и выстраивания в последовательность репрезентаций нервной системы — образов, звуков, чувств, запахов и вкусов, — касается ли это процесса принятия решения, игры в футбол, улыбаетесь ли вы представителю противоположного пола, представляете ли себе зрительно правописание слова или преподаете физику. Конкретный стимул, который поступает вовнутрь, проходит через серию внутренних репрезентаций и создаётся особый результат на уровне поведения.

"Нейро" происходит от греческого "нейрон" (нерв) и символизирует основной принцип, который заключается в том, что всякое поведение — это результат нервных процессов; "лингвистическое" от латинского слова "**лингва**", что значит "язык", и показывает, что нервные процессы представляются, управляются и выстраиваются в модели и стратегии посредством языка и систем коммуникации. "Программирование" относится к процессу организации компонентов в систему (в данном случае: это сенсорные репрезентации) для того, чтобы добиться конкретных результатов.

Наше сознание кодирует изученный материал в том же виде, в котором мы его изучили. Извлечение этой информации из памяти осуществляется посредством той же репрезентативной системы. Предположим, вы покупаете автомобиль. Предположим, вы уже видели изображение модели, которая вам особенно понравилась. В фирме, продающей автомобили, вы станете разглядывать имеющиеся модели и, выбирая, сравнивать автомобили в магазине с хранимой в памяти информацией об автомобиле, который хотите купить. Таким образом, вы будете использовать визуальную репрезентативную систему и для сохранения, и для кодирования в памяти информации об автомобиле, который желаете приобрести, а также для извлечения из памяти информации о желаемой модели и сравнения ее с представленными образцами.

Конечно, при хранении и кодировании большинства воспоминаний мы используем не одну сенсорную модальность, а больше. В нейролингвистике мы подчеркиваем, главным образом, три репрезентативных системы: визуальную,

1-TOM, 11-SON

аудиальную и кинестетическую. Если частью воспоминания будет являться запах или вкус, ваш разум будет использовать и его. Однако эти две модальности играют менее значительную роль. Термин “репрезентативная система” возник из того факта, что мы осуществляем репрезентацию информации в основном визуальным, аудиальным и кинестетическим образом. По достижении взрослого возраста большинство людей начинают отдавать предпочтение какой-то одной репрезентативной системе.

Область мозга, имеющая название «центр Брока», отвечает за воспроизведение речи, а «зона Вернике» отвечает за понимание речи. Оба эти участка головного мозга находятся в левой его части. Когда человек занимается изучением слов на новом для него языке, начинает работать не только левая часть мозга, но и правая.

Нейропластичность

При освоении иностранного языка в мозге происходят физические метаморфозы. Эти процессы названы нейропластичностью – восстановление повреждений в мозгу, изменение структуры, выпрямление старых и налаживание новых нейронных связей. Связи между нейронами напрямую отвечают за человеческие чувства, память и воображение. Постоянная работа мозга в области изучения иностранного языка держит мозг в тонусе, а образовавшиеся нейронные «мосты» становятся все крепче.

Освоение незнакомых языков способствует увеличению эффективности в совершении «исполнительной» деятельности, поскольку именно за нее отвечают те части мозга, которые развиваются при знании двух и более языков. К «исполнительным» функциям относятся планирование, рассуждение и

1-ТОМ, 11-СОН

фильтрация поступающей информации. Полиглот в этих задачах будет иметь большое преимущество над другими людьми.

Также знание нескольких языков предотвращает старение мозга и снижают риск получить дегенеративные заболевания, например, болезнь Альцгеймера или деменцию.

Процесс запоминания нового языка можно сравнить с походом в спортивный зал. Как при физических нагрузках мышцы растут и укрепляются, так при изучении второго и более языка «прокачивается» головной мозг. Когда мозг испытывает интеллектуальную нагрузку, в нем увеличивается количество серого и белого вещества, содержащего огромное количество нейронных цепочек.

Когда человек переходит с одного языка на другой, он может этого не заметить, однако в его черепную коробку только что поступила сложная задача, выполнение которой способствует выработке серого вещества. По большей части увеличение идет в передней поясной коре, отвечающей за то, чтобы языки не смешивались, речь или письмо выходили чистыми, без иноязычных вставок.

За перенос информации и сигналов отвечает мозолистое тело – своеобразный мостик между полушариями. Освоение новых языков напрямую влияет на развитие этого участка мозга, отчего скорость передачи информации увеличивается, и человек принимает решения гораздо быстрее.

Исходя из этого, мы делаем вывод, что человек может разумно использовать возможности головного мозга и при этом достигать наилучших результатов. Ведь наша нервная система полна разными чудесными и загадочными процессами, о которых мы даже не задумывались. Раскрывая их мы находим путь к успеху.

Список литературы:

1. Б.Г. Боденхамер, Полный курс НЛП, 1999-2005 гг.,-- (Психология. Высший курс), 85с.;
2. Байрона А. Люис, Р. Фрэнк Пуселик.; НЛП Магия нейролингвистического программирования без тайн; 2013г.; 144с.;
3. Н.Ц. Бадмаева; Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей; Монография – Улан – Удэ; 2004г.; 280с.;
4. <https://smapse.ru/kak-te-kto-uchit-inostrannye-yazyki-treniruyut-svoj-mozg>.
The role and importance of creativity in teaching and learning English as a second language

1-TOM, 11-SON

5. Sherbekova, Y. Z. (2021). The role and importance of creativity in teaching and learning English as a second language. *Academicia Globe Inderscience research*, ISSN2776-1010, *Impact Factor*, 7, 395-400.

6. Saydullayevna, N. N. (2022, August). THE TREND TOWARDS INTRODUCING ENGLISH TEACHING AT PRIMARY LEVEL: Normurodova Nasiba Saydullayevna Samarkand state medical institute, Department of languages, English teacher yulduz. sherbekova@ mail. ru Sherbekova Yulduz Zokir qizi Samarkand state medical institute, Department of languages, English teacher yulduz. sherbekova@ mail. ru. In *Научно-практическая конференция*.

6. Sherbekova, Y., Makhmudova, S., Normuradova, N., Nuraliyeva, O., & Beknazarova, M. (2021). English As A Medium of Instruction in School of Arts. *Ilkogretim Online*, 20(3).

7. Sherbekova, Y. (2023). HOW TO ASSESS LANGUAGE SKILLS?. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(2), 15-19.

8. Jarqinovna, A. B. (2022). MODIFICATION OF TESTS IN ASSESSING LANGUAGE SKILLS. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(04), 349-354.

9. Mukhamadiyeva, M., & Sharipov, B. (2022). LATIN AS THE MAIN LANGUAGE OF MEDICINE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 337-339.

10. Sharipov, B. (2023). SOME CONSIDERATIONS ON THE FORMATION OF CLINICAL TERMS IN LATIN. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(6), 477-479.

11. Sharipov, B. (2022). RETSIPROKLIK XUSUSIDA MULOHAZALAR. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 1(19), 63-66.

12. Salimovich, S. B. (2022). RECIPROCAL SYMMETRY AND ITS GRAMMATICAL INDICATIONS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(12), 129-131.

13. Salimovich, S. B. (2022). Studies of Reciprocity in Linguistics. *Eurasian Scientific Herald*, 8, 221-224.

14. Isroilova, M., & Sharipov, B. (2023). SOME OBSERVATIONS ON LATIN PRONUNCIATION AND SPELLING. *Science and innovation in the education system*, 2(7), 127-129.

1-TOM, 11-SON

15. Salimovich, S. B. (2023). TRANSLATION OF CLINICAL TERMS IN LATIN AND BASIC MEDICAL TERMINOLOGY CLASSES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(3), 100-103.

16. Bektoshevna, E. D., & Salimovich, S. B. (2023). LATIN AND GREEK TERMINOLOGY IN THE PROCESS OF STUDY OF OPERATIVE SURGERY. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 1(6), 66-72.

17. Nasimjanovna, K. F., & Salimovich, S. B. (2023). NAMES OF DISEASES AND THEIR USE IN CLINICAL TERMINOLOGY. *Journal of Universal Science Research*, 1(6), 469-474.

18. Salimovich, S. B. (2023). ESSENTIAL COMMENTS ON THE CHARACTERISTICS DUE TO THE ORIGIN OF CLINICAL TERMS AND FEATURES OF CLINICAL TERMINOLOGY. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(6), 144-148.

19. Salimovich, S. B. (2022, January). FUNCTIONS OF LANGUAGE UNITS. In *Conference Zone* (pp. 62-63).

20. Maxmudova, S. A. (2022). The Crisis Of Heroes' Self-Identification In "Oriental" Novels By J. Aldridge. *Journal of Positive School Psychology*, 6(7), 2781-2786.

21. Anatolevna, F. M., & Avazjonovna, M. S. UDC: 91373.2: 851.692. 143 (099) PEDAGOGY AS THE MAIN TOOL FOR THE FORMATION OF A WELL-BEHAVIORED PERSONALITY. AKHMEDOVA MEHRINIGOR BAHODIROVNA//METHODOLOGY AND METHODS OF LINGUOMA'NAVIYATSHUNOSLIC AS A SUBJECT..... 38 AKHMADJONOVA BAXORA JARKINOVNA, NASREDDINOVA FARZONA SHUKHRATOVNA//BORROWINGS FROM ENGLISH INTO RUSSIAN AND UZBEK IN THE USE OF MEDICAL TERMINOLOGY..... 42, 16.

22. Махмудова, С. А. (2022). Репрезентация концептуальной оппозиции "свой/чужой" в романе Дж. Олдриджа "Горы и Оружие". *Вестник Челябинского государственного университета*, (9 (467)), 153-160.

23. Махмудова, С. А. (2022). ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ/ЧУЖОЙ» В ТРИАДУ «ДРУГОЙ-СВОЙ-ДРУГ» В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА «I DON'T WANT HIM TO DIE» («НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ОН УМИРАЛ»). *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 5(5).

1-ТОМ, 11-СОН

24. Махмудова, С. А. (2023, June). ТРИАДА «ДРУГОЙ-СВОЙ-ДРУГ» В «ВОСТОЧНЫХ» РОМАНАХ ДЖ. ОЛДРИДЖА. In *E Conference Zone* (pp. 69-73).

25. Махмудова, С. А. (2023, June). РОЛЬ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ-ЧУЖОЙ» В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА «ГОРЫ И ОРУЖИЕ». In *E Conference Zone* (pp. 74-77).

26. Махмудова, С. А. (2023). ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ/ЧУЖОЙ» В РАЗНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ РОМАНА ДЖ. ОЛДРИДЖА «ДИПЛОМАТ». *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 17, 125-132.

27. Махмудова, С. А. (2022). ВЕСТНИК ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ВЕСТНИК ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Учредители: Челябинский государственный университет, (9), 153-160.

28. Махмудова, С. А. (2022, August). БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК В РОМАНАХ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖЕЙМСА ОЛДРИДЖА. In *Конференция состоялась 5 марта 2022 года на базе Ташкентского государственного стоматологического института по адресу: Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 103. Цель конференции—знакомство и обмен опытом в обучении и в работе с цифровыми данными, технологиями их применения в гуманитарных* (p. 412).

29. Махмудова, С. Т. (2018). Внедрение блока «Расчет и распределение нагрузки ВУЗа» конфигурации «1С: Университет проф» в деятельность деканата ИПМКН ТГУ: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 09.03. 03-Прикладная информатика.

30. Yorova, S. (2023). TO STUDY MEDICAL TERMS IN LATIN AND GREEK LANGUAGES. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(3), 166-170.

31. Aitmuratova, P., Yorova, S., & Esanova, M. (2023). THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN OUR LIFE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(4), 161-164.

32. Yorova, S., Aytmuratova, P., Esanova, M., & Normurodova, S. (2023). PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE MEDICAL FIELD OF ENGLISH AND UZBEK CULTURES. *Development and innovations in science*, 2(2), 10-13.

33. Yorova, S. K., & Khakberdiyeva, V. J. K. (2021). DOCTOR AND PATIENT. *Scientific progress*, 2(1), 1478-1480.

34. Yorova, S. K. (2017). The concept “health” in the English lingual culture. In *Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives* (pp. 58-60).

35. Normurodova, S. M., & Yorova, S. K. (2023). Nemis tili frazeologik birikmalari va tilning lug'at boyligi. *Science and Education*, 4(2), 1672-1675.

